

EL EMPRENDIMIENTO COMO COMPONENTE SOCIAL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.

ENTREPRENEURSHIP AS A SOCIAL COMPONENT OF THE LEARNING TEACHING PROCESS.

AUTORES: Viviana Onofre Zapata^{1*}

Patricia Camacho Abril²

Marcela Álvarez Gutiérrez³

Jennifer Barros Vera⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: vonofre@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2019

Fecha de aceptación: 07 / 10 / 2019

RESUMEN:

El artículo científico presentado cumple el objetivo de divulgar las bases operativas que demanda la implementación del emprendimiento como componente del proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en las diferentes asignaturas. Para el desarrollo de la actividad se escogieron métodos teóricos y empíricos de la investigación científica, tales como los métodos histórico lógico y análisis síntesis entre los primeros y entre los otros la consulta a expertos, además de utilizarse la encuesta para recopilar la información requerida. En la investigación que básicamente originó la escritura de la presente obra científica se alcanzaron resultados que manifiestan la necesidad, importancia y factibilidad de la implementación de acciones dirigidas a desarrollar cultura emprendedora en los educandos, desde las asignaturas que reciben en las diferentes carreras. El contenido que exhibe esta obra científica, asumiendo criterios de expertos y otras consideraciones tenidas

^{1*} Magister en Administración de Empresas, Universidad Técnica de Babahoyo. vonofre@utb.edu.ec

² Magister En Docencia Y Currículo, Universidad Técnica de Babahoyo. pcamacho@utb.edu.ec

³ Magister en Diseño Curricular, Universidad Técnica de Babahoyo. malvarez@utb.edu.ec

⁴ Contador Público Auditor. Universidad Técnica de Babahoyo. jbarros@utb.edu.ec

en cuenta se puede aseverar que puede impactar en la preparación metodológica de los docentes y consecuentemente en el desarrollo filosófico emprendedor de los estudiantes. Arribándose a la conclusión que la introducción de elementos básicos y específicos del emprendimiento a la vida académica del escolar puede mejorar a niveles elevados, la posibilidad de estos de emprender un negocio que se vincule al perfil del egresado dado, con grandes posibilidades de mantenerse por largo tiempo.

PALABRAS CLAVE: Emprendimiento, Componente, Sociedad, Proceso, Enseñanza aprendizaje.

ABSTRACT:

The scientific article presented fulfills the objective of disclosing the operative bases demanded by the implementation of the undertaking as a component of the teaching and learning process developed in the different subjects. For the development of the activity, theoretical and empirical methods of scientific research were chosen, such as historical logical methods and synthesis analysis among the former and, among others, consultation with experts, in addition to using the survey to compile the required information. In the research that basically originated the writing of the present scientific work, results were reached that manifest the need, importance and feasibility of the implementation of actions aimed at developing entrepreneurial culture in the students, from the subjects they receive in the different careers. The content exhibited in this scientific work, assuming expert criteria and other considerations taken into account, may have an impact on the methodological preparation of teachers and, consequently, on the entrepreneurial philosophical development of students. Reaching the conclusion that the introduction of basic and specific elements of entrepreneurship to the academic life of the school can improve at high levels, the possibility of these to undertake a business that is linked to the profile of the graduate given, with great chances of being maintained for a long time.

KEYWORDS: Entrepreneurship, Component, Society, Process, Learning Teaching.

INTRODUCCIÓN

(BOZA., 2017) *“El emprendimiento en Ecuador está mayormente orientado hacia actividades de comercio y a productos y servicios vendidos en el mercado doméstico. Se*

lleva a cabo para aprovechar una oportunidad de negocio que permita obtener mayores ingresos, independencia económica y la satisfacción de necesidades”.

A pesar de estar direccionado en un sentido único el emprendimiento representa una acción importante al general nuevos empleos, por lo que contribuye al desarrollo personal del emprendedor y de sus familiares, sobre las características que adopta el emprendimiento en nuestra zona geográfica y social en tal sentido ZAMORA-BOZA, escribió:

(BOZA., 2017) *“El emprendimiento es una característica estructural de las economías latinoamericanas, en parte, como respuesta a los altos niveles de desempleo que enfrenta la región y que a través del autoempleo se convierte en una alternativa para obtener ingresos”.*

La formación de emprendedores está dada a convertirse en una prioridad social de todas las universidades, por los beneficios que esta puede aportar al desarrollo social del egresado y del territorio dado, al respecto Vázquez aseveró:

(Vásquez., 2016) *“El panorama de la proyección innovadora de la universidad, en función del desarrollo del emprendimiento, demanda una comprensión de todas las perspectivas teórico-metodológicas que versan sobre su conceptualización y praxis”.*

La innovación en el ámbito del emprendimiento universitario con respecto a su referente teórico se sustenta en tres modelos esenciales, los que se clasifican como aparece a continuación:

- Modelo de investigación y desarrollo.
- Modelo de interacción social.
- Modelo de resolución de problema.

Es criterio de las autoras de este artículo que, el modelo de interacción social debe ser el más puntualizado, en el contexto, teniendo en cuenta las demandas de la nueva universidad latinoamericana.

Sobre la temática tratada, entre ellos destaca, la tesis en opción al grado científico de Doctora en Ciencias NÚRIA VALLMITJANA I PALAU.

La identificación del máximo número de emprendedores graduados IQS y de las empresas creadas por su parte es uno de los retos a conseguir en este proyecto,

sin embargo, lo que constituye el cuerpo más importante del trabajo, es el estudio descriptivo de una muestra de los casos más recientes, con el fin de obtener conclusiones sobre las motivaciones de los emprendedores, las características de las empresas creadas y la contribución de IQS (PALAU., s.f.).

Las grandes transformaciones tecnológicas y económicas que se manifiesta en todo el mundo, generadas por la globalización y el agudo desempleo que afecta significativamente a países en vías de desarrollo, ha logrado motivar el interés de buscar en el emprendimiento una vía para sofocar la crisis económica que nos invade.

El Ingeniero Alejandro Pablo Cardozo Crowe, en su tesis doctoral, escribió: (Crowe, 2010) *“La creación de nuevas empresas y la búsqueda de desarrollo de una cultura emprendedora se han convertido en un tema importante de la agenda de economistas, académicos y políticos en la mayoría de los países del mundo”.*

El espíritu emprendedor representa un reto para el desarrollo profesional de toda persona, que desea independencia económica y social, siendo por tanto un importante índice de desarrollo social.

(Vásquez 2016) *“Convencionalmente se relaciona el concepto de emprendimiento con la actividad vinculada a los procesos de creación de empresas, prevaleciendo en este sentido una visión economicista en su concepción”.*

Sobre el emprendimiento sostenible, visto como forma social de integración, Hernández expresó:

(Hernández., 2017) *“El emprendimiento sostenible se caracteriza por ser una forma de integración social, humana y económica, con la finalidad de realizar iniciativas de*

negocios que permitan el aprovechamiento de las oportunidades que se presentan en el entorno”.

Impulsar el emprendimiento en estudiantes universitarios es importante para potenciar autonomía y deseo de promoción social, además de desarrollar creatividad, confianza, pensamiento positivo, así como bases encargadas de sustentar un adecuado desenvolvimiento emprendedor del egresado, de la carrera cursada.

La investigación que originó la escritura de la presente obra científica presentó como finalidad central Diagnosticar cómo se interrelaciona la gestión de los procesos universitarios académico, investigativo y de vinculación con la sociedad para potenciar el emprendimiento de los estudiantes

Precisar la interrelación de la gestión de los procesos universitarios académico, investigativo y de vinculación con la sociedad con la preparación de los estudiantes para el desarrollo del emprendimiento en la especialidad elegida.

(Cruz 2015) “Las circunstancias actuales en los sistemas educacionales demandan un enfoque social en correspondencia con el desarrollo alcanzado y tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de cada contexto social”.

Lo antes expuesto demanda la búsqueda de acciones que garanticen vínculos operativos entre la universidad y el territorio atendido.

Sobre los sistemas

(Definición.Com. 2015) “El sistema se conforma por una serie de conexiones, interacciones o intercambio de información, energía o materia. Son estructuras con cierta estabilidad que contienen dentro a subsistemas o componentes inferiores”.

(Graells 2008) “Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron”.

METODOLOGÍA

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos previstos en la investigación que proporcionó los resultados seleccionados para la escritura de este artículo, se seleccionó el método de consulta a expertos, mediante el cual se persiguió, evaluar potencialidades y factibilidad del sistema de acciones que representó el principal producto científico obtenido.

Desde el punto de vista estadístico y con la finalidad de procesar los resultados derivados de la aplicación de métodos y técnicas escogidas se utilizaron los que se exponen a continuación.

Caracterización de la muestra escogida Calculo porcentual

Media aritmética

Desviación estándar

Coefficiente de Variación.

Como técnica se aplicó la encuesta, mediante la cual se logró conocer criterios 80 docentes, los que fueron seleccionados mediante el muestreo probabilístico estratificado, divididos como aparece a continuación.

Tabla 1

Caracterización de la muestra de docentes investigados							
Población	Muestra	%	Características				
			Nivel académico		Años de trabajo en la UTB		
			MSc	PhD	1 ≥ 5	6 ≥ 10	>10
410	80	19,51	65	15	25	31	24

Fuente: Estudio realizado por las autoras.

RESULTADOS

Diagnóstico de la situación existe en la institución universitaria escogida, con respecto a la preparación de los estudiantes para desarrollar acciones emprendedoras relacionadas con la especialidad escogida.

Tabla 2

Resultados diagnósticos de la situación existen en la UTB															
FAFI				FCJSE				FCS				FACIAG			
2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
30	6			25	3			28	2			20	1		

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes estudiados.

Resultados estadísticos de la situación existente en la UTB con respecto a la preparación de los estudiantes para desarrollar acciones emprendedoras en la especialidad objeto de estudios.

Tabla 3

Resultados estadísticos alcanzado											
FAFI			FCJSE			FCS			FACIAG		
S	X	CV	S	X	CV	S	X	CV	S	X	CV
0,29	2,09	13,9	0,31	2,10	14	0,25	2,06	12	0,27	1,92	0,14
19			49			37			73		
Evaluación de la variación											
Media			Media			Media			Media		

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes estudiados.

La encuesta aplicada a los expertos, con la finalidad de evaluar las potencialidades y la factibilidad del sistema de acciones programado, proporcionó los siguientes resultados.

Tabla 4

Resultados del peritaje realizado por los expertos					
Indicadores	Criterios evaluativos de los expertos				
	5	4	3	2	1
Objetivos del sistema	9				
Tareas	8	1			
Originalidad	9				
Posibilidades de generalización	9				
Posibles impactos	9				
Posibilidades de implementación.	9				
Total	53	1			
%	98,14	1,86			

Fuente: Consulta realizada por los expertos.

Resultados estadísticos de la evaluación realizada por los expertos al sistema de acciones.

Tabla 5

Resultados estadísticos del peritaje desarrollado por los expertos				
S	X	CV	Evaluación de la variación	
0,1889185	4,96	3,8	Pequeña	

Fuente: Consulta realizada por los expertos

DISCUSIÓN

En el transcurso de la investigación se alcanzaron resultados que avalaron fehacientemente la hipótesis de trabajo planteada, entre ellos destacan:

Un diagnóstico de la interrelación que se manifiesta entre la gestión de los procesos universitarios académico, investigativo y de vinculación con la sociedad con la preparación de los estudiantes para el desarrollo del emprendimiento en la especialidad elegida, que como se observa en tabla 2, resultó ser negativo.

Es importante resaltar que un porcentaje elevado de los docentes declaró no tener la suficiente preparación para guiar a sus estudiantes hacia un emprendimiento rentable y duradero en la especialidad escogida para desarrollar estudios universitarios.

Avala desde el punto de vista estadístico lo antes expuesto, los resultados que se exponen en la tabla 3.

Como se aprecia en tabla expuesta la situación existente es deplorable, si se tiene en cuenta los resultados derivados de la encuesta aplicada, donde el mayor porcentaje de los educadores evaluaron su gestión relacionada con el emprendimiento con la menor calificación (2 puntos).

Como se aparece en la tabla que se expone a continuación (Tabla 3) los valores promedios alcanzados, están por debajo de los tres puntos, por lo que alcanzan una calificación de mal, siendo un dato significativo estadísticamente, si se tienen en cuenta que la variación de los criterios dados por los entrevistados es media, por estar por debajo de 20 y por encima de los 10 puntos. Siendo un dato de alto valor para el empeño que nos ocupa.

La encuesta aplicada a los expertos posibilitó conocer que un elevado y significativo por ciento de los peritos actuantes en el acto evaluativo, le proporcionó al sistema la más alta calificación, lo que demuestra la calidad y consecuentemente la aceptación por parte de los expertos.

CONCLUSIONES

1. El diagnóstico logrado mediante la realización de una encuesta posibilitó precisar que un por ciento considerablemente alto de los docentes investigados no poseen la preparación para dirigir desde sus respectivas asignaturas la formación de sus educandos, con vista a enfrentar acciones de emprendimiento, teniendo en cuenta su perfil de egreso en la universidad.
2. También se arribó a la conclusión que el estado invierte millones de dólares anuales en la formación de estudiantes y sin embargo, un alto porcentaje de ellos al egresar no laboran en la especialidad estudiada, lo que reporta grandes pérdidas y además afecta considerablemente a la población, la que no disfruta de los servicios de esos profesionales.
3. El sistema de acciones elaborado, asumiendo criterios de los expertos actuantes en la investigación encargada de proporcionar los resultados, posee las condiciones para impactar positivamente en estudiantes universitarios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOZA., S. Z. (2017). La importancia del emprendimiento en la economía: el caso de Ecuador. *Especios.*, 2 - 12.
- Crowe, A. P. (2010). *La motivación para emprender. Evolución del modelo de rol en emprendedores argentinos.* Universidad Nacional de Educación a Distancia. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
- Cruz., A. F. (2015). Sistema de acciones para desarrollar la habilidad diagnosticar en el Proceso de Atención de Enfermería. *EseCielo.* Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202015000200006
- Definición.Com. (15 de julio de 2015). <https://www.definicion.co/sistema/>. Obtenido de Definición.com.
- Graells., P. M. (9 de 11 de 2008). <http://peremarques.net/actodidaprende3.htm>. Obtenido de Peremarques.net.
- Hernández., J. (2017). *Emprendimiento universitario y valoración del .*
- PALAU., N. V. (s.f.). *LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS GRADUADOS IQS.* Universidad Ramón Llull. Obtenido de <https://www.tesisred.net/bitstream/handle/10803/145034/Tesis%20Nuria%20Vallmitjana%20Palau.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Vásquez., C. (2016). Educación para el emprendimiento en la universidad. *Estudio de la Gestión.*, 2 - 27.